

thermal storage tank of a solar heat supply system.” *Applied Solar Energy*, Vol. 52, No. 3. 178-182. <http://doi.org/10.3103/S0003701X16030130>.

18. Rashidov, Yu. K. and Vokhidov, A. U. (2016). “Calculation of the self-regulating active element of a stratified heat accumulator of a solar heating system.” *Applied Solar Energy*, Vol. 52, No. 2. 100-104. <http://doi.org/10.3103/S0003701X16020146>.

DETECTING STEGANOGRAPHY IN JPEG IMAGES USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

Safullin T.

Belarussian State University, Belarus

ОБНАРУЖЕНИЕ СТЕГАНОГРАФИИ В JPEG-ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Сафуллин Т.Т.

Белорусский Государственный Университет, Беларусь

Abstract

The paper describes a versatile steganalysis approach for detecting the presence of hidden messages embedded in digital images and demonstrates the effectiveness of the approach on a large collection of images and on four different steganographic embedding algorithms.

Аннотация

В статье описывается универсальный подход к стеганоанализу для обнаружения наличия скрытых сообщений, встроенных в цифровые изображения и демонстрируется эффективность подхода на большой коллекции изображений и на четырех различных алгоритмах стеганографического встраивания.

Keywords: machine learning, steganography, steganalysis.

Ключевые слова: машинное обучение, стеганография, стеганоанализ.

СТЕГАОНАЛИЗ

Универсальный стеганоанализ состоит из двух наиболее важных компонентов. Это извлечение признаков и классификация признаков. При извлечении признаков из набора изображений получают набор отличительных статистических данных. Не существует четко определенного подхода к получению этих статистик, но часто их получают путем наблюдения за общими характеристиками изображения, которые имеют сильные изменения при встраивании. Второй компонент, классификация признаков, работает в двух режимах. Первый режим: полученные отличительные статистики для скрытых и стего-изображений используются для обучения классификатора. Второй режим: обученный классификатор используется для классификации входного изображения как чистого (оригинально изображение) или несущего скрытое сообщение (стего-изображение). В этом контексте два универсальных метода используют два различных подхода к получению отличительной статистики из изображений (т.е. извлечению признаков). Этими методами являются: WBS (стеганоанализ на основе вейвлетов) и FBS (стеганоанализ на основе признаков).

WBS (стеганоанализ на основе вейвлетов). Авторы метода утверждают, что большинство специфических методов стеганоанализа сосредоточены на статистике первого порядка, т.е. гистограмме коэффициентов DCT, но простые контрмеры могут сохранить статистику первого порядка нетронутой, что делает метод стеганоанализа бесполезным. Поэтому они предлагают построить модель для есте-

ственных изображений, используя статистику более высокого порядка, а затем показать, что изображения с внедренными в них сообщениями отклоняются от этой модели. Квадратичные зеркальные фильтры (QMF) используются для разложения изображения в вейвлет-области, после чего для каждого поддиапазона вычисляются такие статистические данные, как среднее значение, дисперсия, коэффициент асимметрии и эксцесс. Кроме того, эта же статистика рассчитывается для ошибки, полученной от линейного предиктора величин коэффициентов каждой подполосы, в качестве второй части набора признаков.

FBS (стеганоанализ на основе признаков). В качестве основного компонента предлагаемого подхода используется простая техника оценки статистики исходного изображения перед встраиванием. Оценка осуществляется путем декомпрессии изображения JPEG, а затем обрезания его пространственного представления на четыре линии пикселей по горизонтали и вертикали. После этого изображение повторно сжимается в формате JPEG с использованием оригинальной таблицы квантования. Разница между статистикой, полученной из данного JPEG-изображения и его исходной оценочной версии, получается с помощью набора функций, которые работают как в пространственной, так и в DCT-области.

ОБЩИЙ ПОДХОД

Методология, принятая для реализации работы, имеет следующую последовательность действий. Коллекция стеганографических и обычных изображений сначала обрабатывается для извлече-

ния признаков. Затем число признаков уменьшается в процессе экстракции, а оставшиеся значения подаются классификатору.

НАБОР ДАННЫХ

Набор данных из 1416 изображений был получен путем отбора 900 изображений из Интернета. Формат изображений JPEG был выбран из-за его широкой популярности. С помощью программы Jpegdump был приблизительно определен коэффициент качества изображений для более равных условий оценки. По сути, Jpegdump оценивает коэффициент качества изображения, сравнивая его таблицу квантования с предложенной таблицей квантования в стандарте JPEG.

При создании набора стеганографических данных было несколько вариантов определения длины внедряемого сообщения. По сути, существует три возможных подхода к выбору длины встраиваемого сообщения:

1. Установка размера сообщения относительно количества коэффициентов, над которыми работает встраиватель (т.е. изменяемых коэффициентов). Такой подход гарантирует равный процент изменений на всех изображениях.

2. Задание постоянного размера сообщения. При таком подходе размер сообщения фиксирован независимо от размера изображения. Недостатком такого подхода является то, что набор данных, созданный таким путем, может содержать набор

изображений, имеющих очень мало относительных изменений по отношению к их размеру, и изображений, имеющих максимальные изменения, произошедшие в процессе встраивания.

3. Установить размер сообщения относительно размера изображения. Как и в предыдущем случае, мы можем иметь два изображения одинакового размера, но с разным количеством изменяемых коэффициентов.

При создании набора данных используется первый подход к определению размера сообщения, так как он учитывает содержание самого изображения, в отличие от двух последних.

Для создания стеганографических изображений была написана программа на языке программирования Python, которая генерировала текст случайной длины от 1000 до 7000 символов и внедряла его с помощью алгоритмов OutGuess, F5, MB, PQ, в результате чего получилось 516 стеганографических изображений, по 129 на каждый алгоритм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обучения было использовано 510 изображений, 510 изображений для проверки и оставшиеся 400 для тестирования. Для экспериментов были выбраны два набора признаков: DCT-коэффициенты и статистика высшего порядка. В таблице 1 и таблице 2, а также на рисунке 1 и на рисунке 2 приведены лучшие результаты экспериментов SVM.

Ядра	Методы	OG				F5	MB	PQ
		% наполненности	% правильно класс. изображений					
Полин. однородное	100	42.25%	55.81%	46.51%	74.41%			
	50	34.88%	41.86%	20.93%	37.21%			
	5	4.65%	9.3%	4.65%	6.97%			
Полином. неоднородное	100	46.5%	58.13%	26.79%	79.06%			
	50	34.88%	51.16%	44.18%	65.11%			
	5	6.97%	11.6%	4.65%	23.25%			
Радиальное	100	53.48%	67.44%	72.1%	81.39%			
	50	30.23%	23.25%	34.88%	41.86%			
	5	18.6%	9.3%	16.27%	20.9%			
Anova	100	46.51%	93.02%	65.11%	72.1%			
	50	23.25%	79.07%	30.23%	34.88%			
	5	4.65%	25.58%	11.6%	11.6%			

Таблица 1. Таблица результатов SVM на первом наборе признаков

Ядра \ Методы	OG		F5	MB	PQ
	% наполненности	% правильно класс. изображений			
Радиальное	100	97.67%	81.39%	88.37%	95.34%
	50	55.81%	65.11%	51.16%	53.48%
	5	23.25%	9.3%	18.6%	11.6%

Таблица 2. Таблица результатов SVM на втором наборе признаков

Рисунок 1. График точности классификатора SVM на первом наборе признаков

Рисунок 2. График точности классификатора SVM на втором наборе признаков

По результатам экспериментов можно сделать следующий вывод: статистика высшего порядка показала себя наилучшим образом для классификации стего-изображений, полученных с помощью различных методов стеганографии, однако для алгоритма F5 лучшие результаты показало ядро Апона с первым набором признаков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье был описан универсальный подход к стегоанализу, основанный на построении статистической модели данных первого и высшего порядка по величине и фазе, полученной в результате многомасштабного и многоориентационного разложения изображения. Было показано, что эта статистика относительно постоянна в широком диапазоне изображений, но нарушается при наличии скрытых сообщений. Эксперименты показали, что можно обнаружить, с довольно низким коэффициентом ложных срабатываний, наличие скрытых со-

общений, внедренных в полную емкость оригинального изображения или близкую к ней. По мере уменьшения размера сообщения вероятность обнаружения падает - сообщения, занимающие примерно 5% от объема изображения, вряд ли будут обнаружены. В перспективе, по мере совершенствования стегоанализа инструменты стеганографии будут встраивать сообщения во все меньшие и меньшие части изображения.

Список литературы:

1. Siwei Lyu. Steganalysis Using Higher-Order Image Statistics // IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, 2006, v.1, No1. p.111-119.
2. J. Fridrich. Feature-based steganalysis for jpeg images and its implications for future design of steganographic schemes // 6th International Workshop, 2004, p.67-81.